

PEDAGOGY

СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ

Богданов С.С.

*аспірант кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»*

STRUCTURE OF INNOVATIVE COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER: THEORETICAL ANALYSIS OF RESEARCH

Bohdanov S.

*Postgraduate Student, Department of Early and Preschool Child Development,
SI «Luhansk Taras Shevchenko National University»*

Анотація

У статті розглядаються підходи до структурування інноваційної компетентності майбутнього педагога. Визначено основні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-рефлексивний, особистісний. Зроблено висновки щодо ролі кожного з них у формуванні інноваційного потенціалу фахівця.

Abstract

The article discusses approaches to structuring the innovative competence of a future teacher. The main components are identified: motivational-value, cognitive, activity-reflexive, and personal. Conclusions are made about the role of each in shaping the innovative potential of a specialist.

Ключові слова: інноваційна компетентність, педагог, компоненти, структура, професійна підготовка.

Keywords: innovative competence, teacher, components, structure, professional training.

Визначення проблеми. У сучасних умовах трансформації освітньої системи України, інтеграції до європейського освітнього простору та зростання вимог до якості підготовки майбутніх педагогів особливої значущості набуває проблема формування інноваційної компетентності фахівців. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зміна освітніх парадигм, поява нових моделей навчання та виховання зумовлюють необхідність переосмислення професійної ролі вчителя як агента змін та інновацій.

Отже, формування інноваційної компетентності майбутнього фахівця, зокрема, педагогічної галузі є стратегічним завданням сучасності. Однак, аналіз наукових джерел свідчить про відсутність єдиного підходу до структурування цього феномену, що ускладнює процес розробки ефективних технологій педагогічного супроводу здобувачів.

Теоретичний аналіз досліджень у цій сфері розуміння сутності та структури інноваційної компетентності дозволить виявити її компоненти, обґрунтувати внутрішні та зовнішні чинники її формування, що, у свою чергу, створює науково-методологічне підґрунтя для модернізації змісту професійної освіти майбутніх педагогів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблема формування інноваційної компетентності педагога стала предметом дослідження І. Дичківської, О. Ковальчук, Н. Калюжної, К. Ляшенко, Л. Петриченко, Л. Штефан та ін. Учені визначають сутність і зміст дефініції «інноваційна компетентність», шукають шляхи формування такого типу компетентності у майбутніх педагогів з викорис-

танням різних засобів, зокрема: використання інформаційно-комунікаційних технологій, проблемно-орієнтовне навчання, запровадження інтерактивних технологій, різних видів наставництва тощо. Інноваційна компетентність в означених дослідженнях представлена як складова професійної компетентності та розглядається через здатність до продукування та запровадження інновацій.

Зауважимо, що структура інноваційної компетентності педагога сьогодні розглядається такими ученими: Л. Бурчак, І. Коновальчук, К. Ляшенко, О. Мариновська, І. Шиман.

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Натомість, формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів у контексті сучасної нетипової для будь-якої держави ситуації вимагає пошуку нових підходів до розуміння досліджуваного поняття та його структури.

Отже, **метою статті** є дослідження структури інноваційної компетентності майбутнього педагога у науковій літературі для чіткого визначення її складових та проектування відповідної моделі професійної підготовки здобувачів у майбутньому.

Зупинимось більш детально на дослідженнях науковців щодо складових інноваційної компетентності.

Так, О. Мариновська подає складну ґрунтовну структуру інноваційної компетентності педагога з урахуванням сучасних тенденцій в освіті, виокремлюючи когнітивний, аксіологічний, акмеологічний, мислєдільний, особистісний, андрологічний компоненти. Традиційно, когнітивний компонент передбачає сукупність знань щодо освітніх іннова-

цій та шляхів їх реалізації на практиці. Аксиологічний компонент орієнтує на цінності освіти та бажання постійно вдосконалюватись заради продукування інновацій. Тісно пов'язаний із попереднім акмеологічний компонент, який відображає сенс професійної діяльності та намагання реалізувати інновації в освіті. Мислєдїяльнїсний компонент відображає здатність мислити системно, критично задля реалізації інновацій в освіті. Особистісні якості педагога (ініціативність, самостійність, рефлексивність, відповідальність), що сприяють становленню його інноваційної компетентності віддзеркалює особистісний компонент. І, нарешті, андрогогічний компонент уміщує в собі весь суб'єктивний досвід педагога-практика [4, с. 12-14].

Як бачимо, учена розкладає інноваційну компетентність на чіткі складові, що відображають не лише здатність педагога використовувати інновації в освіті, а й його внутрішню готовність бути суб'єктом змін, вдосконалюватись, виробляти інноваційний продукт.

У дисертаційному дослідженні К. Ляшенко запропоновано структуру інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, що визначається як сукупність компонентів: мотиваційно-креативний (потяг до творчості, бажання самовдосконалюватися), професійно-змістовий (дотримання норм, правил та принципів викладання з урахування інновацій), інноваційно-діяльнісний (здатність до упровадження інновацій в освітній процес), особистісно-пізнавальний (власна система інноваційної діяльності майбутнього педагога) [3].

Як бачимо, авторка наголошує не лише на сукупності ЗУН у структурі інноваційної компетентності, а й акцентує увагу на творчості та креативності педагога як запоруки його становлення як педагога-новатора.

Своєю чергою, Л. Бурчак подає більш класичну структуру інноваційної компетентності вчителя, виокремлюючи такі складові: мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний та рефлексивний. Мотиваційний розкриває спрямованість педагога на інновації, бажання творити нове; знаннєвий відображає знання й уявлення про інновації в освіті, види таких інновацій та шляхи їх упровадження; діяльнісний – здатність упроваджувати та продукувати інновації,

рефлексивний націлений на аналіз якості та ефективності інновацій в освіті [1, с. 47].

Висновковуємо, що Л. Бурчак робить акцент на практичне використання інновацій та відповідно розуміє інноваційну компетентність через інтеграцію ЗУН, здатності до рефлексії задля реального результативного застосування інновацій на практиці.

Цікавим для нас є дослідження І. Шиман, яка пропонує такі компоненти інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва: інтелектуально-мотиваційний, процесуально-педагогічний, особистісно-персоніфікований. Перший відображає наявність знань щодо інновацій та бажання удосконалювати наявний рівень, другий – уміння в сфері реалізації інновацій та професійний світогляд педагога загалом, і останній – професійну спрямованість, рефлексивність та креативність здобувачів [5]. Учена трактує інноваційну компетентність у традиційному руслі тріади ЗУН та додає такі якості як рефлексивність та креативність. Зауважимо, що І. Шиман говорить про майбутніх учителів музичного мистецтва, тож у структурі інноваційної компетентності значний акцент зроблено на розумінні інновацій саме в означеній галузі.

У студіях І. Коновальчука інноваційна компетентність досліджена як сукупність певних проявів, а саме: мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічних інновацій, наявних теоретико-практичних знань щодо сутності та змісту інновацій в освіті, умінь щодо їх реалізації, здатністю творчо вирішувати нестандартні професійні задачі з використанням інноваційних технологій, рефлексивності щодо реалізації інноваційної діяльності [2].

Уважаємо, що автор наголошує на мотиваційному, когнітивному та діялісно-рефлексивному компонентах у складі інноваційної компетентності майбутнього педагога.

На основі аналізу провідних досліджень щодо структури інноваційної компетентності майбутнього педагога та педагога-практика можемо зробити висновок про те, що до провідників складників означеної компетентності традиційно віднесено: мотиваційний, когнітивний, діялісний, рефлексивний. У деяких роботах зустрічається наголос на особистісному компоненті, в певних – андрагогічний (таблиця 1).

Компоненти інноваційної компетентності майбутніх педагогів: узагальнений аналіз

Компонент	Сутність	Автори
Мотиваційний/ мотиваційно- ціннісний	Відображає внутрішню готовність майбутнього педагога до інноваційної діяльності, прагнення до самореалізації через впровадження нових ідей	Л. Бурчак, І. Коновальчук, К. Ляшенко, О. Мариновська, І. Шиман
Когнітивний/ когнітивно- творчий/ знаннє- вий	Охоплює систему знань, необхідних для здійснення інноваційної педагогічної діяльності, а також здатність мислити творчо, критично й гнучко.	Л. Бурчак, І. Коновальчук, К. Ляшенко, О. Мариновська, І. Шиман
Діяльнісний	Охоплює практичні вміння і навички майбутніх педагогів щодо реалізації інноваційних підходів в освітньому процесі, здатність продукувати інноваційний продукт, а також наявний досвід реалізації інновацій	Л. Бурчак, І. Коновальчук, К. Ляшенко, І. Шиман
Андрагогічний	Включає наявний досвід щодо професійної діяльності загалом та реалізації інновацій - зокрема	О. Мариновська
Рефлексивний	Забезпечує здатність майбутнього педагога аналізувати власну професійну діяльність на основі інновацій, оцінювати її ефективність, робити висновки та вносити корективи.	Л. Бурчак, І. Коновальчук, О. Мариновська, І. Шиман
Особистісний	Відображає індивідуально-психологічні та морально-етичні якості педагога , які сприяють ефективному впровадженню інноваційної діяльності, його здатність бути агентом змін, готовим до постійного професійного саморозвитку.	О. Мариновська, І. Шиман

Тож, провідними компоненти інноваційної компетентності майбутніх педагогів уважаємо такі: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діялісно-рефлексивний та особистісний.

Висновок та пропозиції. Проведений теоретичний аналіз наукових досліджень дозволив узагальнити сучасні підходи до визначення структури інноваційної компетентності майбутнього педагога. У результаті встановлено, що інноваційна компетентність є інтегративним особистісно-професійним утворенням, яке забезпечує здатність педагога ініціювати, реалізовувати та оцінювати інноваційні процеси в освіті.

До основних структурних компонентів інноваційної компетентності належать: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діялісно-рефлексивний та особистісний компоненти. Кожен із них відіграє важливу роль у формуванні цілісного інноваційного потенціалу майбутнього фахівця, а їх взаємозв'язок забезпечує ефективність впровадження педагогічних новацій у практику.

Перспективи подальших розвідок убачаємо в обґрунтуванні авторської моделі щодо структури інноваційної компетентності майбутніх педагогів

та відповідних критерії та показників й рівнів оцінювання такої компетентності.

Список літератури

- Бурчак Л.В. Модель системи формування інноваційної компетентності майбутніх учителів біології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2024. Вип. 97. С. 44–49.
- Коновальчук І.І. *Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу*. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. 2011. С. 85–88.
- Ляшенко К.І. Формування інноваційної компетентності в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному коледжі: дис. ... доктора філософії. 011 – Освітні, педагогічні науки. Полтава, 2022. 232 с.
- Мариновська О. Поняття «Інноваційна компетентність педагога». Освітні обрії. 2023. №1 (56). С. 11-15.
- Шиман І.А. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у професійній підготовці: дис. ... доктора філософії. 015 – Професійна освіта. Одеса, 2023. 192 с.